

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLAR VA ULARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O`RNI

Qodirova Mamlakat Mo`minovna

*Qarshi davlat universiteti, O`zbekiston tarixi kafedrasida katta o`qituvchisi,
tarix fanlar nomzodi*

Annotatsiya: Nodavlat notijorat tashkilotlar taraqqiyotning asosiy elementi hisoblanishi sir emas. Bugungi kun ijtimoiy-iqtisodiy holati ko`rsatmoqdagi, jamiyat hayotida o`z o`rniga ega bo`lishi uchun nodavlat notijorat tashkilotlari o`z oldiga qo`ygan vazifalarni og`ishmay amalga oshirishi zarur.

Kalit so`zlar: nodavlat notijorat tashkilot, jamiyat, taraqqiyot, tushuncha, metod.

KIRISH

Jamoat birlashmasi tushunchasi nodavlat notijorat tashkilot tushunchasidan oldinroq paydo bo`lgan. Demak, jamoat birlashmasi tushunchasining keng mazmunga egaligini Asosiy qonunda, qonunlarda, shuningdek ko`plab qonun osti hujjatlarida jamoat birlashmasi tushunchasi ko`p qo`llanilgani bilan izohlash mumkin. Shuningdek, ba`zi mualliflar “90 yillar o`rtalaridayoq nodavlat tashkilot atamasi”¹ qo`llanilganini aytib o`tganlar. Bu borada boshqacha qarashlar ham mavjud, ya`ni konstitutsiyaviy asosga ko`ra “Jamoat birlashmalari to`g`risida”gi Qonun shu tizimga kiruvchi qonunlar uchun umumiy asos bo`lishi kerak². Lekin bu fikrga qo`shilish biroz noaniqliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki fikrimizcha, jamoat birlashmasi nodavlat notijorat tashkilotning turi bo`lgan “jamoat fondi” tushunchasini o`zida qamrab olmaydi.

ADABIYOTLAR SHARHI

¹ Каранг: Джураев С. Гражданское общество: теория и практика.- Тошкент: 2003. С.97.

² Хамидова К. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва жамоат бирлашмалари. Рисола. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б.27.

Shuningdek, “jamoat tashkiloti nodavlat notijorat tashkilotning tashkiliy-huquqiy shakli sifatida fondlar va boshqa shakllar qatorida ko‘rilishi kerak”³. G‘arb adabiyotlarida uchta asosiy belgini: “nodavlat, notijorat va ixtiyoriylik” ni o‘zida jamlagan tashkilotlarni jamoat tashkilotlari deb ataydilar. Bu haqida Sh.Nazarov “jamoat tashkilotlari faoliyatiga oid qonun hujjatlarida “jamoat tashkiloti” va “jamoat birlashmasi” tushunchalari o‘rtasida muayyan definitsiya ko‘rsatilmaganligi natijasida tegishli amaliyotda bir qator tushunmovchiliklar kelib chiqayotganligini ta’kidlash joiz. Shuni e’tiborga olgan holda, bizning fikrimizcha, mazkur jamoat tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarni umumlashtirib “Nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoatchilik birlashmalari to‘g‘risida”gi deb nomlash to‘g‘ri bo‘ladi”⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Nodavlat notijorat tashkilotlari umuman keng miqyosda olganda jamoat birlashmalari tizimida oraliq o‘rinni egallagan holda huquqiy jihatdan asoslangan ijtimoiy tushunchadir. Oraliq o‘rinni egallashi deganda barcha jamoat birlashmalarining tub negizi qisman nodavlat notijorat tashkilotlariga kelib tutashadi. Masalan: jamoat birlashmalarining turi bo‘lgan kasaba uyushmasi va siyosiy partiya tuzilishida ham fuqarolarining manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi dastlabki o‘ringa qo‘yiladi. Nodavlat notijorat tashkilotlari jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ifodalashi hamda himoya qilishi asosiy maqsadlaridan biri sanaladi.

Nodavlat notijorat tashkilotini tuzishning umumiy maqsadi ijtimoiy foydali manfaatlarining qondirilishida aks etishi ifodalanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunida ijtimoiy foydali manfaatlarni ifoda etuvchi faoliyat turlari alohida ta’kidlangan bo‘lib, ular quyidagilar:

- jismoniy va yuridik shaxslarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoyalash;
- demokratik qadriyatlarni himoya qilish;
- ijtimoiy, madaniy va ma’rifiy ahamiyatga molik faoliyat maqsadlarga erishish;

³ Қаранг: Уткин Р.В. Развитие законодательства об общественных объединениях в Российской Федерации (вопросы теории и практики): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К, 2017. - С. 14.

⁴ Назаров Ш.Н. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда жамоат ташкilotларининг роли (назарий ва ҳуқуқий масалалар): Автореф. дис. ... юрид. фан ном.- Тошкент, 2019. - Б. 21.

- ma'naviy va boshqa xildagi nomoddiy ehtiyojlarni qondirish;
- xayr-saxovat ishlarini amalga oshirish⁵.

Mazkur qayd etilgan faoliyat turlaridan nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifalari kelib chiqadi. Fikrimizcha, nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifasini tahlil etishda “maqsad”, “vazifa” va “funksiya” tushunchalarining o‘zaro munosabatlariga e’tibor qaratish lozim. Buning uchun nodavlat notijorat tashkilotlari maqsadining shakllanishida uning ijtimoiy burchi namoyon bo‘lishi, bu maqsadga erishish uchun aniq vazifalarni bajarish zarurligi hamda bu holat tegishli funksiyalarni amalga oshirishni taqozo etishini yodda tutishimiz kerak. Ayni paytda “funksiya” va “vazifa” bir-biridan ajralmas tushunchalar ekanligini ta’kidlash joiz. Vazifalar va funksiyalarning ta’riflari ham bir-biriga o‘xshab ketadi. Buning boisi shundaki, nodavlat notijorat tashkilotlari va jamiyat oldida muayyan vazifalar ko‘ndalang turgan bo‘lsa, ularga taalluqli funksiyalarni ham amalga oshirish zarurati vujudga keladi. Aks holda nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifalari bajarilmay qolib ketishi mumkin.

Shunday qilib, vazifa ikki xil zaruratni, ya’ni biron-bir maqsadga erishish hamda muayyan faoliyat turi bilan shug‘ullanishni o‘z ichiga oladi.

Nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilib o‘zlariga yuklatilgan vazifalarni xolisona amalga oshirishining afzallik tomonlari quyidagilardan iborat:

- ✓ aholi o‘rtasida ishsizlik kamayib, yangi ish o‘rinlari yaratiladi;
- ✓ insonlar ma’lum bir g‘oya atrofida birlashib, ijtimoiy hayotdagi ba’zi muammolarini hal qilinishiga o‘z hissalarini qo‘shadilar;
- ✓ aholi bo‘sh vaqtdan unumli foydalanib, jamiyat uchun zararli illatlardan yiroqlashadilar;
- ✓ tashkilotdagi ish jarayonida yoshlarda hayotiy ko‘nikma hosil bo‘ladi va mustaqil hayotga tayyorlanadilar va h.k.

Jamiyat hayotidagi mavjud muammolarni hal etish uchun nodavlat notijorat tashkilotlari o‘z faoliyatlarini takomillashtirishlari va bu borada ba’zi vazifalarni amalga

⁵ “Нодавлат нотижорат ташкilotлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Аxbоротномаси. — №5.—115-модда.

oshirishlari zarur. Nodavlat notijorat tashkilotlarining jamiyatdagi vazifalarini o'rganib tadqiq qilgan olimlar S.Jo'raeva⁶, A. Gonorskaya⁷, Sh.Nazarov⁸lar asosan bu borada umumiy va asoslantirilgan fikrlarni berib o'tadilar. S.Jo'raeva fuqarolik jamiyati institutlarining vazifalari sifatida ko'proq siyosiyhuquqiy jihatiga e'tibor qaratadi. Jumladan, "aholining siyosiy hayotda faol ishtirok etishiga ko'maklashish o'z ta'sir doirasidagi fuqarolarni hukumat tomonidan qabul qilingan yoki tayyorlanayotgan qarorlar to'g'risida xabardor qilish, qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir ko'rsatish yo'llarini tushuntirish"⁹deb qayd etilgan.

Shuningdek, tadqiqotchi S.Jo'raevaning fuqarolik jamiyati institutlarining "jamiyatdagi nizolarni hal qiluvchi institut vazifasini o'tash" borasidagi fikrlari biroz noaniq ifodalangan. Aynan qaysi turdagi nizolarni nodavlat notijorat tashkilot hal etishi mumkinligi masalasi ochiq qoldirilgan. Fikrimizcha, iqtisodiy nizolarni hal qilish uchun qonun hujjatlariga muvofiq hakamlik sudlarini tashkil etish orqali Savdo-sanoat palatasi hal qilsa, kasbiy nizolarni kasaba uyushmalari o'z vakolatlari doirasida ko'rib chiqadilar. A.V.Gonorskaya nodavlat notijorat tashkilotlarining ko'proq moliyaviy vazifalariga etibor qaratib, "chet el donorlaridan mustaqil" bo'lishlari lozimligini, shuningdek faoliyat yuritish chegarasini "yirik shaharlar chegarasida, qishloq tumanlarida faollashtirib kengaytirishni"¹⁰nazarda tutadi.

Nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifalari borasida Sh.Nazarovning fikrlari ham diqqatga sazovordir. Jamoatchilik tashkilotlarining fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi

⁶ Жўраева С. Фуқароларнинг сиёсий маданиятини юксалтиришда фуқаролик жамияти институтларининг роли // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – 2019. – № 4. –Б.24.

⁷ Қаранг: Гонорская А.В. Обеспечение занятости трудовых ресурсов Республики Узбекистан с использованием потенциала негосударственных некоммерческих организаций (на примере женской занятости): Дис.кан.экон.наук. – Тошкент, 2012. – С.118.

⁸ Назаров Ш.Н. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда жамоат ташкilotларининг роли (назарий ва ҳуқуқий масалалар): Автореф.дис. ... юрид.фан ном.. – Тошкент, 2019.-Б.17.

⁹ Жўраева С. Фуқароларнинг сиёсий маданиятини юксалтиришда фуқаролик жамияти институтларининг роли // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – 2019. – № 4. –Б.24.

¹⁰ Қаранг: Гонорская А.В. Обеспечение занятости трудовых ресурсов Республики Узбекистан с использованием потенциала негосударственных некоммерческих организаций (на примере женской занятости): Дис.канд. экон.наук. – Тошкент, 2012. – С.118.

oʻrnini belgilovchi jihatlar toʻgʻrisida toʻxtalar ekan, koʻproq huquqiy nuqtai nazardan qonuniy asoslashga harakat qilgan.

“Nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifalari turlicha. Lekin asosiy vazifalaridan biri – turli ijtimoiy guruh va qatlamlar manfaatlarini artikulyatsiya qilish, yaʼni kishilarning bir-biriga oʻxshash alohida manfaatlarini umumiy maqsad yoki manfaatlar doirasida birlashtirishdir”¹¹. Bu oʻrinda nodavlat notijorat tashkilotlari toʻgʻrisida bildirilgan fikr uning vazifasi faqatgina bir guruh shaxslar doirasida amalga oshirilishi bilan cheklanishiga olib kelishi mumkin. Bu fikrga qoʻshilish biroz noaniqlik keltirib chiqarishi mumkin. Zero, nodavlat notijorat tashkilotlari butun jamiyatning ehtiyojlarini oʻrganib, ularga xizmat koʻrsatishi va oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan vazifalarni amalga oshirishlari lozim.

XULOSA VA MUNOZARA

Fikrimizcha, yuqorida aytib oʻtgan vazifalarni amalga oshirish uchun nodavlat notijorat tashkilotlarning professionalligini oshirish, ular ishlayotgan sohada tajribaga ega boʻlish, turli ish metodlari, modellari va vositalarni jalb qilish sanʼatini bilishlari lozim.

Nodavlat notijorat tashkilotining samarali rivojlanishi uchun davlat, biznes va nodavlat notijorat tashkiloti oʻrtasidagi, shuningdek, harakat ichidagi hamkorlik aloqalarini kuchaytirish lozim.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Hamidova K. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va jamoat birlashmalari. Risola. – Toshkent: TDYuI, 2015. – B.27.
2. Nazarov Sh.N. Oʻzbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda jamoat tashkilotlarining roli (nazariy va huquqiy masalalar):Avtoref.dis. ... yurid.fan nom..- Toshkent, 2019.-B.21.
3. “Nodavlat notijorat tashkilotlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni // Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2009. – №5.—115-modda.

¹¹ Муаллифлар жамоаси Ўзбекистон жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислох қилиш йўлида. – Тошкент: Академия, 2015.-Б.109.

4. Jo'raeva S. Fuqarolarning siyosiy madaniyatini yuksaltirishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli // Demokratlashtirish va inson huquqlari. – 2019. – № 4. –B.24.
5. Nazarov Sh.N. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda jamoat tashkilotlarining roli (nazariy va huquqiy masalalar): Avtoref.dis. ... yurid.fan nom.. – Toshkent, 2019.-B.17.
6. Jo'raeva S. Fuqarolarning siyosiy madaniyatini yuksaltirishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli // Demokratlashtirish va inson huquqlari. – 2019. – № 4. –B.24.
7. Mualliflar jamoasi O'zbekiston jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish yo'lida. – Toshkent: Akademiya, 2015.-B.109.